

КЛАСТЕРЛИ ЁНДАШУВ АСОСИДА БЎЛАЖАК МУҲАНДИСЛАР КАСБИЙ
ТАЙЁРГАРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МЕТОДИКАСИНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

И.М.Сирожиддинова

Андижон машинасозлик институти, "Гуманитар фанлар" кафедраси мудири, п.ф.н, доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10663397>

Аннотация. Ушбу мақолада кластерли ёндашув асосида бўлажак муҳандисларнинг касбий тайёргарлигини ривожлантириш методлари, олий таълимнинг истиқболли йўналишларини белгилаш, олий таълим маконида касбий компетенцияларни шакллантириш, ривожлантиришнинг илғор тажрибаларини таълимни ташкил этиш ва бошқариш жараёнига лойиҳалаш устида олиб борилаётган ишлар, кластерларнинг учта кенг таърифи, кластерда бир-бирини тўлдирадиган муқобил стратегия, кластер шаклланишини рағбатлантириш учун амалда синаб кўрилган бир қатор тизимлар ҳақида фикр юритилади.

Калим сўзлар: Кластер, концепция, макон, компетенция, лойиҳалаш, таъриф, тизим, педагогик таълим кластери.

Аннотация. В данной статье рассматриваются методы развития профессиональной подготовки будущих инженеров на основе кластерного подхода, определение перспективных направлений высшего образования, формирование профессиональных компетенций в пространстве высшего образования, работа по проектированию передового опыта развития в процесс организации и управления образованием, три широких определения кластеров, альтернативная стратегия, дополняющая друг друга в кластере, стимулирование кластерообразования. на практике для рассматривается ряд опробованных систем.

Ключевые слова: кластер, понятие, пространство, комплекс, проектирование, определение, система, педагогический образовательный кластер.

Abstract. This article discusses methods for developing professional training of future engineers based on the cluster approach, identifying promising areas of higher education, forming professional competencies in the higher education space, work on designing best practices for development in the process of organizing and managing education, three broad definitions of clusters, an alternative strategy that complements each other in a cluster, stimulating cluster formation. in practice, a number of tested systems are being considered.

Keywords: cluster, concept, space, complex, design, definition, system, pedagogical educational cluster.

Жаҳон таълим муаасасаларида кластерга бирлашган субъектлар ўзаро ҳамкорлик ҳаракатлари механизмлари ҳамда кластер ёндашувни жорий қилиш технологиялари амалиётга тадбиқ этилмоқда. Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг "Барқарор ривожланиш мақсадлари" ҳамда Европа Иттифоқининг "Европа олий таълим макони" Концепциялари мазмунида кластерли ёндашув асосида бўлажак муҳандисларнинг касбий тайёргарлигини ривожлантириш методлари, олий таълимнинг истиқболли йўналишларини белгилаш, олий таълим маконида касбий компетенцияларни шакллантириш ва ривожлантиришнинг илғор тажрибаларини таълимни ташкил этиш ва бошқариш жараёнига лойиҳалаш устида тизимли ишлар олиб борилмоқда.

Жаҳон таълим ва илмий тадқиқот масалаларида кластерли лойиҳалаштириш, бўлажак муҳандисларнинг касбий тайёргарлигини ривожлантириш методларини такомиллаштириш, малакавий амалиёти самарадорлигини ошириш, ахборот таъминотини ривожлантириш, манфаатли ҳамкорлик асосида касбий компетенцияларни такомиллаштириш бўйича илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда. Бўлажак муҳандисларнинг касбий компетентлигини лойиҳалаштириш мезонларини уни таркиб топтиришнинг ижтимоий, педагогик шарт-шароитларини такомиллаштирилган педагогик объектларни лойиҳалаштиришнинг илмий-назарий ҳамда методологик имкониятларини кенгайтириш устида тадқиқотларга алоҳида эътибор берилмоқда.

Республикамизда сўнгги йилларда таълим соҳасида ислохотлар ушбу соҳа мутахассисларини тайёрлаш сифатини кластерли ёндашувлар асосида оширишнинг меъёрий асослари яратилмоқда. “Олий таълим мазмунини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш, ижтимоий соҳа ва иқтисодиёт тармоқларининг барқарор ривожланишига муносиб ҳисса қўшадиган, меҳнат бозорида ўз ўрнини топа оладиган юқори малакали кадрлар тайёрлаш тизимини йўлга қўйиш” устивор этиб белгиланди [1]. Натижада, бўлажак муҳандиснинг касбий тайёргарлик траекториясини кластерли ёндашув асосида ривожлантириш имкониятлари кенгайтирилади.

Муаммоларга креатив ёндашиш, ўз касбини кадр-қимматини ҳис этиш ва уни асраб авайлаш, мутахассис тайёрлашни мақсад қиладиган, педагогик таълим мазмуни узлуксизлиги ҳамда узвийлигига асосланган, унинг натижадорлигига жавобгар бўла оладиган олий таълим сифати алоҳида аҳамиятга эга. Бундай таълим сифатини таъминлашда “Педагогик таълим кластери”дан фойдаланиш ўринлидир.

“Педагогик таълим кластери – муайян жуғрофий ҳудуднинг рақобатбардош педагог кадрларга бўлган эҳтиёжларини қондириш мақсадида бир-бири билан узвий алоқадаги тенг ҳуқуқли алоҳида субъектлар, технология ва инсон ресурсларининг интеграциялашувини кучайтирувчи механизм” сифатида қаралмоқда.

У.Н.Ходжамкулов “таълим кластери” тушунчасини ёритишда рус тадқиқотчиларининг фикрларига асосланади ҳамда таълим кластерининг мазмунини олий ўқув юртлари, бошланғич ва ўрта махсус таълим муассасалари, ихтисослаштирилган мактаблар, истеъмолчилар (иш берувчилар) ва мутахассисларнинг умумий мақсад ва хусусий манфаатдан иборат ҳамкорлиги сифатида изоҳлайди. Кластернинг асосий мақсади “ўз таркибига кирувчи таълимий-илмий-инновацион салоҳиятни нафақат юқори фуқаролик ва касбий лаёқатлилик даражаси билан, балки рақобатбардошлиги, янгиликларни қабул қила олиш қобилияти, янги таълим дастур ва технологияларини лойиҳалаш ҳамда амалга ошира олиш қобилиятига эга замонавий таълим мутахассисларини тайёрлаш учун бирлаштириш” эканлиги қайд этилади. [2].

Юқорида қайд этилган фикрларга асосан таълим кластери тадқиқотчилар томонидан турли аспектларда тадқиқ этилганини кўриш мумкин. Жумладан, олий таълимда кластер ва инновацион таълимни тадқиқ этган А.Б.Смирнов [3]. Профессional таълимда кластер ёндашувни Г.В.Муҳаметзянова, Н.Б.Пугачева, А.Н.Леонтьев; педагогик лойиҳалаш ва фаолият назариясини В.В.Давыдов, А.Н.Леонтьев, В.П.Беспалько, Г.И.Ибрагимов, В.С.Леднев, М.И.Махмутов, В.А.Сластенин.

Умуман олганда, кластерларнинг учта кенг таърифи мавжуд бўлиб, уларнинг ҳар бири ўз фаолиятининг у ёки бу томонини (устуворлигини) таъкидлайди:

1. Одатда билим саноатининг маълум институтлари (тадқиқот институтлари, университетлар ва бошқалар) билан боғлиқ бўлган турдош тармоқлар доирасидаги иқтисодий фаолиятнинг минтақавий чекланган шакллари.

2. Вертикал ишлаб чиқариш занжирлари; ишлаб чиқариш жараёнининг қўшни босқичлари кластернинг ўзагини ташкил этувчи анча тор аниқланган тармоқлар (масалан, "етказиб берувчи – йиғувчи – маркетолог – мижоз" занжири). Бош компаниялар атрофида шаклланган тармоқлар ҳам шу тоифага киради.

3. Агрегатликнинг юқори даражасида белгиланган тармоқлар (масалан, "кимёвий кластер") ёки ундан ҳам юқорироқ йириклашиш даражасидаги тармоқлар мажмуи (масалан, "агросаноат кластери"). [4].

Кластерлар ҳақида гапирганда, биз бир-бирини тўлдирадиган иккита муқобил стратегияни ажратиш кўрсатишимиз мумкин:

1) мавжуд кластерларда билимлардан фойдаланишни оширишга қаратилган стратегиялар;

2) кластерлар доирасида конструктив ҳамкорликнинг янги тармоқларини яратишга қаратилган стратегиялар.

Кластерларни шакллантиришнинг турли хусусиятлари кластерлар ичидаги интеллектуал компонент ва инновацион фаолиятни кучайтиришнинг турли жиҳатларига эътиборни қаратади:

- технологик хусусият: юқори техник малакани сақлаш ва ривожлантириш;

- вертикал, горизонтал ва латерал характеристикалар: юқори оқимдаги турли иштирокчиларнинг ўзаро таъсири (таъминотчилар билан, шу жумладан барча турдаги билимлар саноати институтлари ва ихтисослаштирилган тижорат хизматлари билан яқин ҳамкорлик) ва қуйи оқимдаги (хусусан, талаб - чакана савдо- охириги мижозлар);

- географик ва вертикал атрибутлар, шунингдек тармоқнинг сифати кичик ва ўрта корхоналар ўртасида билим ва янгиликларни тарқатиш билан боғлиқ. Бу ерда инновацияларнинг ташкилий томони ҳам муҳимдир. Ушбу фаолиятни рағбатлантириш учун фирмалар ичида ҳам, ташқарисида ҳам тармоқларни ташкил қила олиш муҳимдир. Шунинг учун фирмаларни тармоқлардаги стратегик мавқеи ҳақида ўйлашга ундаш керак.

Ҳозирги вақтда инновацион жараёнлар барча тармоқларда интеллектуал компонентнинг тобора кучайиб бораётганлиги сабабли, кластер ёндашуви билимларни бирлаштиришнинг янги шакллари яратиш учун ажойиб асос яратади. Киши шуғулланиш керак бўлган билим турларининг хилма-хиллиги туфайли, кўп ҳолларда воситачилик институтларининг роли мавжуд.

Кластер шаклланишини рағбатлантириш учун амалда синаб кўрилган бир қатор тизимларни ажратиш кўрсатишимиз мумкин:

1) тармоқларни кенгайтириш ҳамкорликни кучайтиришга олиб келади деган умидда ишбилармонларни (баъзан маълум бир техник соҳада) бирлаштиришга қаратилган дастурлар;

2) ҳамкорларни танлаш ташаббуслари, масалан, ўз фаолият соҳаси бўйича ҳамкорларни қидираётган фирмалар мурожаат қилиши мумкин бўлган маълумотлар базаларини яратиш;

3) воситачилик (агентлик) ташаббусларини молиялаштириш, бунинг мисоли ДТИ томонидан Данияда ташкил этилган ва кейинчалик бошқа мамлакатларга ёйилган дастур;

4) маслаҳатчиларнинг хизматлари кластерни шакллантириш жараёнини ҳамкорликнинг бошиданок кузатиб бориши учун ҳақ тўланадиган патронаж ташаббуслари. Йирик фирмаларга кичикроқ фирмалар гуруҳига ҳомийлик қилиш учун давлат маблағлари берилади ;

5) айрим кластер лойиҳаларини танлов асосида давлат томонидан молиялаштириш. Бундай ҳолда, турли ҳамкорлик лойиҳалари вакиллари субсидиялар олиш учун мурожаат қилишлари мумкин ва фақат энг яхши лойиҳалар (қисман) давлат маблағларини олади. Бундай рақобат билан субсидияларнинг аниқ инновацион натижаси жуда юқори бўлиши мумкин. [5].

Ривожланиш даражасига қараб, замонавий ёндашувларга мувофиқ кластерларнинг бир неча турлари ажратилади:

1. “Жонли” кластер (living clusters), унда иштирокчиларнинг юқори даражадаги кооперацияси ва ваколатларига эришилади ва аслида ишлайди.

2. “Ривожланаётган” кластер (emerging clusters), унда потенциал иштирокчиларнинг “танқидий массаси” мавжуд, аммо улар ўртасидаги ўзаро таъсир ва ҳамкорлик тўлиқ йўлга қўйилмаган.

3. Муваффақиятли кластерни яратиш учун зарур элементлар ва шартларга эга бўлган потенциал кластер (potential clusters), аммо унинг иштирокчилари кооперациянинг афзалликларини ҳали англамайдилар.

4. Ҳукумат томонидан бошқариладиган кластер (clusters governed by politics). Бундай ҳолда, ҳокимият маъмурий ресурс ва туманнинг мавжуд салоҳиятидан фойдаланган ҳолда кластер яратиш учун иқтисодийнинг маълум бир соҳасини танлайди. Қоида тариқасида, бу фақат бошланғич ташаббуслар бўлиб, шу билан ҳамма нарса тугайди.

5. “Афсонавий, хаёлий” кластер (dream clusters). Қоида тариқасида, бундай Кластер сиёсий жиҳатдан ихтиро қилинади ва эълон қилинади, гарчи унда зарур элементлар ва шартлар мавжуд бўлмаса ҳам. Бундай ҳолда, бундай кластернинг “жонли” га айланиши эҳтимолдан йироқ эмас.

Шубҳасиз, кластер янада мураккаб тизим бўлиб, унинг фаолиятида камида учта ўзаро боғлиқ “зоналар” ажралиб туради:

биринчиси, умумий ишлаб чиқариш жараёни иштирокчилари ўзаро таъсир қиладиган функционал майдон;

иккинчиси-кластер иштирокчилари чекланган ҳудуд (туристик манзил) доирасида ўзаро алоқада бўлган ҳудудий зона.;

учинчиси-стратегик ривожланиш зонаси. Кластерни муваффақиятли ривожлантириш учун кластер иштирокчилари томонидан ишлаб чиқилган стратегия, ўз бренди, реклама дастури керак. Машҳур кластерларнинг муваффақиятли брендларига мисол – “Силикон водийси”, “Голливуд”.

Уларнинг ривожланишида кластерлар бир неча босқичлардан ўтади.

1. Кластерни лойиҳалаш (cluster formulation) Бу маҳаллий аҳоли томонидан бошланган кластернинг пайдо бўлиш босқичидир. Баъзан бу ўз ишларини тизимлаштиришни режалаштирган шунга ўхшаш ишлаб чиқарувчиларнинг маҳаллий тармоғи янги босқичга ўтиши. Кўпинча бу жараён асосий сайёҳлик корхонаси ёки маҳаллий маъмуриятга асосланган.

2. Иқтисодий алоқаларни кенгайтириш (external economies)

Бу "истеъмолчи қадриятлари занжири" ни таъминлаш ва йўлда рақобатбардош сайёҳлик маҳсулотини яратиш учун кластер аъзоларини кенгайтириш.

3. Янги ташкилот яратиш (creation of new organization)

Кластерни ривожлантириш жараёнида иштирокчилар коллегиялик тамойиллари асосида мақсадни бошқариш ва унинг ривожланишини таъминлайдиган маълум бир органни (ташкilotни) яратишга келишлари мумкин (destination management).

4. Кластернинг юқори даражадаги кўриниши ва жозибadorлигига эришиш (increased visibility and attractiveness of the cluster)

Кластер иштирокчиларининг кенгайиши ва бошқарув тизимининг пайдо бўлиши (ва шунинг учун маркетинг) мақсадни янада машхур, жозибали ва сезиларли қилади.

5. "Нотижорат шериклик" (non market collaborations). [6].

Кластер ўз ривожланишида янги иштирокчиларни жалб қилади, масалан, нотижорат ташкилотлар, ўқув муассасалари, ахборот марказлари ва бошқалар, улар маълумот ва билимларни биргаликда ишлатиш билан бирлаштирилади.

6. Кластернинг пасайиши (decline of the cluster). Кўпинча ташқи муҳит шу қадар тез ўзгариб туради ва рақобатчилар шу қадар тез пайдо бўладик ва ривожланадик, кластерлар рақобатга дош беролмайдилар ва таназзулга юз тутадилар. Бундай ҳолда, кластер аъзолари тўғри стратегияни танлаб, уни қайта тиклашлари мумкин бўлган вазият юзага келиши мумкин.

Хулоса. Кластерли ёндашув асосида бўлажак муҳандислар касбий тайёргарлигини комплекс лойиҳалаштириш ва уни ривожлантириш методларини такомиллаштиришга оид илмий-тадқиқот ишлари бугунги кунга келиб жаҳоннинг илғор илмий марказлари ва олий таълим муассасаларида тадқиқ этиб келинмоқда, бу таълим назарияси ва амалиётини уйғунлигини таъминлаш; кластерли ёндашув, кластер технологиялар таъминотини яратиш; бўлажак муҳандислар касбий тайёргарлигини такомиллаштириш, таълимни касбга йўналтириб ташкил этишни такомиллаштиришга хизмат қилади.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-5847-сон Фармони. 2019 йил 8 октябрь.
2. Ходжамқулов У.Н. Кластер ёндашуви асосида педагогик таълим сифатини бошқариш ва рақобатбардошлигини такомиллаштириш. Электрон ресурс: <https://www.ares.uz/uz/maqola-sahifasi/klaster-yondashuvi-asosida-pedagogik-talim-sifatini-bosharish-va-raobatbardoshligini-takomillashtirish>. Мурожаат санаси: 12.11.2022.
3. Смирнов А.В. Образовательные кластеры и инновационное обучение в вузе: Монография. – Казань: Школа, 2010. – 102 с.
4. Sirojiddinova, I. M. (2023). Scientific and Technological Progress, Problems and Solutions In the Application of Artificial Intelligence. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education* (2993-2769), 1(9), 49-53.
5. МАХАММADOVNA, S. I. (2022). Klaster texnologiyasi asosida bolajak muhandislarni kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish. *Мугаллим ҳам узликсиз билимлендируй. Илмий-методикалык журнал*.

6. Sirojiddinova, I. M. (2023). Pedagogical Aspect of the Introduction of Distance Learning Technologies in Higher Education in the Republic of Uzbekistan. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 4(12), 81-85.